

**RECURSOS MULTIMÍDIAS PARA A EDUCAÇÃO: BENEFÍCIOS PARA O
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM****DOI: 10.5281/zenodo.16570097****Arléria Silva**

Graduação em História. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: arleriasilva132892@student.mustedu.com.

RESUMO: Os recursos multimídias, por combinarem diversos componentes comunicacionais, como sons, imagens, textos, entre outros elementos do mundo digital, possibilitam contemplar conteúdos de forma interativa, principalmente ao se considerar o contexto moderno atual, por isso têm sido incorporados na educação. Por essa razão, objetivou-se analisar os benefícios para a educação advindos do uso desses recursos, bem como o que são e como usá-los. Para tanto, por meio de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, embasamo-nos em autores que discutiram sobre a temática em questão, como: da Silva, de Lima Junior, Krohling, Passos e Dill (2023); de Araújo Veríssimo, Neto, Fernandes, das Neves Meroto e de Melo (2024); de Sousa Santos (2023); dentre outros. Por fim, foi possível concluir que, incorporados às metodologias de ensino, os recursos multimídias garantem um ensino interativo e inclusivo, possibilitam uma melhor comunicação entre professor e aluno e entre alunos, bem como auxiliam no interesse do discente, em sua autonomia e na contextualização de conteúdos, proporcionado, assim, um processo de ensino-aprendizagem eficaz e significativo.

Palavras-chave: Recursos multimídias. Processo de ensino-aprendizagem. Educação.

ABSTRACT: Multimedia resources, by combining various communicational components, such as sounds, images, texts, among other elements of the digital world, make it possible to contemplate content in an interactive way, especially when considering the current modern context, which is why they have been incorporated into education. For this reason, the objective was to analyze the benefits for education arising from the use of these resources, as well as what they are and how to use them. To this end, through a qualitative research, of a bibliographic nature, we are based on authors who discussed the theme in question, such as: da Silva, de Lima Junior, Krohling, Passos and Dill (2023); by Araújo Veríssimo, Neto, Fernandes, das Neves Meroto and de Melo (2024); Sousa Santos (2023); among others. Finally, it was possible to conclude that, incorporated into teaching methodologies, multimedia resources guarantee interactive and inclusive teaching, enable better communication between teacher and student and between students, as well as help in the interest of the student, in their autonomy and in the contextualization of contents, thus providing an effective and meaningful teaching-learning process.

Keywords: Multimedia resources. Teaching-learning process. Education.

1 Introdução

Os recursos multimídia para a educação são ferramentais fundamentais, principalmente ao se considerar o contexto moderno atual em que o mundo está inserido. Por isso, ao fazer uso deles, espera-se benefícios significativos para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente no que se refere a uma maior contextualização dos conteúdos. Nesse viés, objetiva-se analisar os benefícios para a educação advindos do uso desses recursos, bem como o que são e como usá-los.

Ademais, é importante utilizar-se dos recursos multimídias no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que as mídias digitais fazem parte da vivência do aluno e podem garantir uma experiência inovadora, não se fundamentando apenas no ensino tradicional, por vezes ultrapassado ou incapaz de favorecer todos os alunos, como outrora já foi pensado. Ao usar tais mídias com metodologias modernas, abrange-se a forma de aprender e de ensinar, proporcionando um ensino inclusivo, moderno e que busca desenvolver e aperfeiçoar as habilidades dos estudantes.

Para tanto, a fim de alcançar os objetivos propostos, fez-se uso de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, a qual contou com a seleção de estudos presentes na literatura digital, selecionados da plataforma de busca Google Acadêmico. Assim, este estudo baseou-se em autores que discorrem sobre a temática em questão, a saber: da Silva, de Lima Junior, Krohling, Passos e Dill (2023); de Araújo Veríssimo, Neto, Fernandes, das Neves Meroto e de Melo (2024); de Sousa Santos (2023); dentre outros.

Por fim, a critério de organização e para facilitar o entendimento do leitor, esta pesquisa está dividida em: Introdução, a qual trata do tema e dos objetivos em foco; Desenvolvimento, intitulado “Uso de recursos multimídias para a educação”, o qual está subdividido em “Recursos multimídias”, que trata de especificar o que são essas ferramentais, e “Benefícios dos recursos multimídias na educação”, discorrendo sobre o uso desses recursos no processo de ensino-aprendizagem; Considerações Finais, na qual apresentamos os resultados encontrados; e Referências Bibliográficas, a qual apresenta uma lista de autores que embasaram a análise.

2 Uso de recursos multimídias para a educação

2.1 Recursos multimídias

Os recursos multimídia possibilitam combinar diversos componentes comunicacionais, de forma lógica e interativa, disponibilizando informações mais completas e cativantes, por meio de sons, imagens, textos e na criação de *softwares* (Santos; Bueno; Ferreira; Viana & Laet, 2024). Dado as diversas maneiras de se trabalhar com tais recursos, possuem relevância na educação, pois dão suportes às aulas e às atividades; dito isso, ao utilizá-los, contribuem para o desenvolvimento dos alunos, a busca por inovações e pelo interesse e autonomia. Por isso, a instituição de ensino precisa possuir tais tecnologias para garantir a contextualização das informações com o mundo ao redor do aluno e um processo de ensino-aprendizagem eficaz e significativo.

Os recursos multimídias são considerados úteis para o processo de ensino-aprendizagem, pois, assim como os alunos e suas vivências no mundo moderno, estão em constante movimento; facilitando a inclusão, a forma de aprender, que é individual e diversa, e a inovação (da Silva; de Lima Junior; Krohling; Passos & Dill, 2023). Nesse viés, pode-se citar como ferramentas multimídias para a educação: *tablets*, celulares, *notebooks*, *smart TVs*, vídeos e videoaulas, músicas, *softwares*, textos interativos, *podcasts*, *ebooks*, apresentações em *slides*, fóruns de discussão, avaliações online, dentre outros.

Conforme salienta de Sousa Santos (2023), os recursos multimídias na educação permitem a personalização do aprendizado, além de incentivar a colaboração entre alunos e o relacionando entre professores e alunos. Por isso, é válido destacar que, para a eficácia do uso desses recursos, é necessário integrá-los a metodologias de ensino, e não usá-los como pretexto, garantindo, assim, equidade de acesso e contextualização com a era digital contemporânea.

Segundo de Araújo Veríssimo, Neto, Fernandes, das Neves Meroto e de Melo (2024), os recursos multimídias tornam a aprendizagem mais atrativa e as informações mais compreensíveis, ou seja, serão melhor absorvidas e internalizadas. Por tais razões, livros digitais interativos são uma ótima forma de trabalhar leitura; o computador é essencial, pois garante uma gama de aplicativos educacionais; jogos para trabalhar as disciplinas; Kahoot, pois permite a criação de questionários e jogos, de forma lúdica; vídeos educacionais, uma vez que simplificam conceitos; dentre outros. Esses recursos permitem uma educação contextualizada e significativa, já que relacionam os conteúdos com o cotidiano do discente.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

principalmente quando se trata de design, imagens e plataformas, os recursos digitais multimídias adaptam-se às necessidades individuais dos alunos, por exemplo, com legendas ou descrições para alunos surdos-mudos e cegos (Santos; Bueno; Ferreira; Viana & Laet, 2024). Nesse contexto, o recuso à realidade virtual promove uma aprendizagem imersiva, isto pois, permite que os estudantes interajam com acontecimentos, cenários e conceitos de forma envolvente, uma vez que as tarefas podem ser realizadas com liberdade temporal e geográfica; incentivando assim, a autonomia.

2. 2 Benefícios dos recursos multimídias na educação

A utilização de recursos multimídia na educação tem se mostrado uma nova maneira de auxiliar alunos e professores, se bem planejado e incorporado às metodologias de ensino. Dessa forma, como o mundo contemporâneo é digital, online e interativo, somente o uso do modelo tradicional não se mostra mais eficaz, embora não deva ser ignorado, por isso, a educação com múltiplas mídias faz-se benéfica, já que se garante uma experimentação saudável e a descoberta de novos caminhos (de Carvalho; de Souza Cardoso; Alves; Réus & dos Santos Barbosa, 2023).

O termo “multimídia” diz respeito a diversos meios de comunicação, que nesse contexto podem ser incorporados na educação, os quais, unidos à internet, podem transformar elementos do processo de ensino-aprendizagem. Logo, o uso desses recursos em sala de aula não apenas auxilia, como também são necessários, devido ao ritmo acelerados nas informações do mundo contemporâneo, preparando os alunos a viverem melhor na sociedade digital. Nesse prisma, vários são os benefícios em utilizar ferramentas multimídias como recursos pedagógicos, a saber: “a motivação e o interesse do aluno, a dinamização do conteúdo e o desenvolvimento da autonomia e criatividade do educando” (de Carvalho; de Souza Cardoso; Alves; Réus & dos Santos Barbosa, 2023, p. 106).

De acordo com da Silva Gomes, de Sousa, de Carvalho, de Carvalho, Brandalise, França e Silvério (2024, p. 6), “a importância dos recursos multimídia reside na capacidade de aumentar o engajamento do público, melhorar a compreensão do conteúdo e transmitir informações de maneira mais eficaz”. Isto é, na educação, os recursos multimídias podem garantir um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, desempenhando um papel essencial na comunicação moderna, porque proporcionam aprendizagem e a socialização do indivíduo, bem como aulas atrativas e interativas, nas quais diversas informações podem ser transmitidas de variadas formas e contextos.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Lidar com as tecnologias na educação tem várias vantagens, pois elas apresentam múltiplas formas de ensinar e aprender, além de oferecer estratégias mais eficientes para a compreensão das informações. Nesse sentido, o uso de multimídias digitais vem para complementar e inovar os modelos de ensino já existentes. Da Silva, de Lima Junior, Krohling, Passos e Dill (2023) destacam os seguintes métodos: *mobile learning*, o qual possibilita acessar conteúdos em dispositivos móveis; *microlearning*, que oferece experiências de aprendizagem; e aulas interativas, nas quais há a interação de todos e o uso de diversos recursos, não se restringindo a um, despertando a atenção. Com o uso desses e outros recursos é possível cooperar um com o outro, proporcionando educação de qualidade.

Ainda, ao se considerar a necessidade de utilizar metodologias dinâmicas e interativas na educação contemporânea, o uso de recursos multimídias mostra-se eficaz e preciso; isto pois, considerando a imensidão de recursos disponíveis, inovar o contexto educacional para abranger os alunos e suas especificidades, característicos do mundo moderno, faz-se importante, por meio de áudios, vídeos e *softwares*, por exemplo, ligados à internet (da Silva; de Lima Junior; Krohling; Passos & Dill, 2023). Contudo, vale ressaltar que isso só é possível, se a escola possuir infraestrutura e recursos para aplicação, o que, em se tratando da realidade brasileira, nem sempre acontece. Logo, a utilização dessas ferramentas necessita incluir a todos, considerando o contexto econômico e sociocultural dos discentes, para incluir e não excluir.

A incorporação de recursos multimídias, ponderando sobre os tipos de mídias digitais que serão utilizados de acordo com a realidade de cada instituição de ensino, relacionando-os com a cultural digital dos estudantes, tem contribuído para revolucionar a educação e, conseqüentemente, seus processos de ensino, visando assegurar a aprendizagem. Portanto, tais ferramentas são caminhos poderosos para promover o engajamento dos alunos, a aprendizagem autônoma e uma variedade de estilos de aprendizado; tudo isso para possibilitar a interação e o desenvolvido do aluno (de Sousa Santos, 2023).

É válido ressaltar que, como os jovens e as crianças facilmente têm acesso à internet e, conseqüentemente, aos múltiplos recursos multimídias, é fundamental incorporar às metodologias ativas tais ferramentas, pois, assim, eles serão cativados e instigados a buscar conhecimento e independência, para mudar o mundo à sua volta (de Carvalho; de Souza Cardoso; Alves; Réus & dos Santos Barbosa, 2023). Dessa maneira, compreenderão que a escola é lugar de comunicação, que os avanços do mundo contemporâneo estamos diretamente ligados ao processo de ensino-aprendizagem.

As ferramentas multimídias, quando ligadas a um bom planejamento, assevera um

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

processo de ensino-aprendizagem versátil, aplicado com equidade e mais ânimo. Dessa forma, há a provocação de inquietações no aluno, pois relaciona os conhecimentos com a sua própria realidade, a qual é, na atualidade moderna, digital e fluida. Isso permite uma melhor compreensão dos conteúdos e a dificuldade de aprendizagem são mais passíveis de serem sanadas, uma vez que se tem uma variedade de recursos disponíveis a serem utilizados (de Freitas, dos Santos, Gonsalves, de Oliveira Pinheiro e Mendes (2023)).

Ademais, compreende-se que os recursos multimídias na educação são fonte de benefícios e canal para refletir, inovar e complementar a educação, contribuindo com metodologias de ensino ativas; bem como, são canal de construção do conhecimento e organização do processo de ensino-aprendizagem, posto que necessita de gerenciamento de estudos, disciplina, planejamento e familiaridade com os recursos.

Por fim, conforme da Silva Gomes, de Sousa, de Carvalho, de Carvalho, Brandalise, França e Silvério (2024), para alcançar aulas agradáveis, contextualizadas e de forma a ter sucesso no uso de ferramentas multimídias no processo de ensino-aprendizagem, é necessário saber a linguagem de diversos recursos, bem como utilizá-los; portanto, isso demanda conhecimento e qualificação dos professores. Ou seja, os professores devem receber treinamento, buscar estarem atualizados sempre e planejar bem suas aulas, a fim de utilizar esses de forma complementar às metodologias e ao ensino, de forma significativa e contextualizada.

3 Considerações Finais

Foi possível concluir, portanto, que, incorporados a metodologias de ensino, os recursos multimídias garantem um ensino interativo e inclusivo, possibilitam uma melhor comunicação entre professor e aluno e entre alunos, bem como auxiliam no interesse do discente, em sua autonomia e na contextualização de conteúdos, proporcionado, assim, um processo de ensino-aprendizagem eficaz e significativo. Dentre essas ferramentas auxiliaadoras, pode-se destacar *tablets*, celulares, *notebooks*, *smart TVs*, vídeos e videoaulas, músicas, *softwares*, textos interativos, *podcasts*, *ebooks*, aplicativos educativos, Kahoot, entre outros; todas elas proporcionam um processo de ensino-aprendizagem eficaz, significativo e contextualizado.

Por fim, os recursos multimídias podem ser utilizados em diversos conteúdos, de diferentes formas e até conciliados um com os outros, atrelados a metodologias ativas, pois, como o próprio nome já diz, referem-se a variadas ferramentas educativas, que usadas na educação, trazem inúmeros benefícios. Nesse contexto, ressaltamos que este estudo não deve

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

se esgotar aqui, posto que os recursos estão em constante inovação e, por se tratarem de ferramentas presentes no cotidiano moderno, a educação precisa acompanhar as mudanças, a fim de permitir um processo de ensino-aprendizagem significativo e contextualizado. Também, esperamos que esta pesquisa instigue mais estudos sobre o tema, de forma mais aprofundada, podendo contribuir ainda mais com a temática.

4 Referências Bibliográficas

da Silva, G. V., de Lima Junior, I. N., Krohling, J. P. R., Passos, L. M., & Dill, T. F. (2023). Recursos multimídias para a educação. *Revista Ilustração*, 4(4), 85-93.

da Silva Gomes, A., de Sousa, C. A., de Carvalho, E. G., de Carvalho, E. A., Brandalise, L., França, L. R. L., ... & Silvério, N. M. (2024). Recursos multimídias para a educação. *Revista Contemporânea*, 4(5), e4304-e4304.

de Araújo Veríssimo, A. C., Neto, I. M. F., Fernandes, L. M., das Neves Meroto, M. B., & de Melo, V. C. G. (2024). Recursos multimídia para a educação: potencial e impacto dos recursos multimídia na aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental I. *Revista Ilustração*, 5(1), 65-74.

de Carvalho, S. R., de Souza Cardoso, A., Alves, I. M. N. V., Réus, R., & dos Santos Barbosa, S. C. (2023). Recursos multimídias para a educação: o uso da internet e dos recursos multimídias para uma prática inovadora. *Revista Amor Mundi*, 4(11), 101-109.

de Freitas, E. M., dos Santos, E. J. Z., Gonsalves, M. A., de Oliveira Pinheiro, M., & Mendes, S. R. (2023). Recursos Multimídias E Educação. *Revista Amor Mundi*, 4(10), 117-122.

de Sousa Santos, J. (2023). Recursos multimídias para a educação. *REEDUC-Revista de Estudos em Educação (2675-4681)*, 9(1), 115-125.

Santos, S. M. A. V., Bueno, A., Ferreira, D. C. D., Viana, E. P., & Laet, L. E. F. (2024). Recursos multimídias para a educação: revisão de literatura. *Revista Ilustração*, 5(1), 11-18.